

MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI, AUDIO VA VIDEO TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI

Botirova Feruza Salohiddin qizi

Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola muhandislik sohasidagi kompyuter grafikasi, audio va video texnologiyalari o'rtasidagi bog'liqlik ko'rib chiqiladi. U ushbu texnologiyalar muhandislarning loyihalash, muloqot qilish va innovatsiyalarni yaratish usullarini qanday o'zgartirganini o'rganadi. Maqolada kompyuter grafikasining dizaynni vizualizatsiya qilishdagi roli, aloqa va ma'lumotlarni sonlashtirishda audio texnologiyalarning ahamiyati va video texnologiyalarning hujjatlashtirish, o'qitish va muhandislikdagi virtual reallik tajribasiga ta'siri muhokama qilinadi. U ushbu texnologiyalarning sinergiyasini va ularning virtual dizayn sharhlari, raqamli egizaklar va simulyatsiyaga asoslangan o'rganish kabi sohalarda qo'llanilishini ta'kidlaydi. Umuman olganda, ushbu maqola ushbu multimedia texnologiyalarining integratsiyasi orqali muhandislik sohasida san'at va fanning yaqinlashishini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Kompyuter grafikasi, muhandislik vizualizatsiyasi, audio texnologiyalari, ma'lumotlarni sonlashtirish, video texnologiyalari, virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), raqamli egizaklar, simulyatsiyaga asoslangan ta'lim, muhandislik innovatsiyasi

Tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan texnologiya dunyosida muhandislik tamoyillarining kompyuter grafikasi, audio va video texnologiyalari bilan uyg'unlashishi ko'plab innovatsion ilovalarni keltirib chiqardi. Natijada nafaqat bizning tasavvur qilish va murakkab muhandislik tizimlari bilan o'zaro munosabatimizni o'zgartirdi, balki o'yin-kulgi, simulyatsiya va ta'lim kabi sohalarni ham inqilob qildi. Muhandislik va multimedia texnologiyalari o'rtasidagi bog'liqligi, odamlarning istedadlarini kasf etgan bo'lib, muhim innovatsiyalar va transformatsiyalarni boshladi. Bu esa o'z navbatida, bizni murakkab muhandislik tizimlarni qanday ko'rishimizni va

ulashishimizni o'zgartirgandi. Natijada ko'p toifali sohalar uchun qanday foyda keltirishini ko'rsatadi.

Murakkab muhandislik tizimlarini vizualizatsiya qilish. Kompyuter grafikasi texnologiyasi sezilarli darajada rivojlandi, bu muhandislarga murakkab tizimlar va tuzilmalarning batafsil vizual tasvirlarini yaratishga imkon berdi. Muhandislik va kompyuter grafikasi texnologiyasining yaqinlashishi murakkab muhandislik tizimlarini vizualizatsiya qilishning yangi davrini boshladi. Muhandislar endi murakkab tuzilmalar va tizimlarning batafsil va real vizual tasvirlarini yaratishga imkon beruvchi kuchli vositalar va usullardan foydalanish imkoniyatiga ega. Ushbu konvergentsiya turli sohalarda inqilob qildi va ko'plab imtiyozlar va ilovalarni taklif qildi:

➤ **Arxitektura vizualizatsiyasi:** Arxitektura va qurilish sohasida kompyuter grafikasi ajralmas holga aylandi. Muhandislar va arxitektorlar binolar va infratuzilma loyihalarining 3D modellari va renderlarini yaratish uchun maxsus dasturlardan foydalanadilar. Ushbu vizualizatsiya manfaatdor tomonlarga taklif qilingan dizaynlarning har tomonlama ko'rinishini taklif qiladi, bu esa dizayndagi kamchiliklarni aniqlashga, estetikani yaxshilashga va oqilona qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, arxitektura yo'laklari va estakadalar real miqyos va makon hissini ta'minlaydi, loyihani rejalashtirish va mijozlar taqdimotlarida yordam beradi.

➤ **Mahsulot dizayni va ishlab chiqarish Kompyuter yordamida dizayn (SAPR)** dasturiy ta'minoti muhandislar va mahsulot dizaynerlari uchun o'yinni o'zgartiruvchi vosita bo'ldi. Ushbu vositalar mahsulot va komponentlarning aniq 3D modellarini yaratish imkonini beradi. Muhandislar turli qismlarning bir-biriga qanday mos kelishini simulyatsiya qilishlari, elementlarning o'zgartirish va ishlash, ishlab chiqarish uchun dizaynlarni optimallashtirishlari mumkin. Ushbu takrorlanadigan dizayn jarayoni vaqt va resurslarni tejaydi, bu esa yanada samarali va innovatsion mahsulotlarga olib keladi.

➤ **Simulyatsiya va trening:** Simulyatsiya dasturi real dunyo stsenariylarini takrorlash uchun ilg'or kompyuter grafikalaridan foydalanadi. Bu, ayniqsa, parvoz simulyatorlari texnologik jarayon muhitini hayratlanarli aniqlik bilan qayta yaratadigan sohalarda qimmatlidir. Aviatsiya sohalorida uchuvchilar xavfsiz va boshqariladigan virtual muhitda manevrlar, favqulodda tartib-qoidalar va navigatsiyani mashq qilishlari mumkin. Xuddi shunday, sog'liqni saqlash kabi sohalar jarrohlarni o'qitish uchun simulyatsiyalardan foydalanadi, bu ularga haqiqiy operatsiyalarni amalga oshirishdan oldin o'z malakalarini oshirishga imkon beradi.

➤ **Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR):** VR va AR texnologiyalari o'zining immersiv imkoniyatlari tufayli muhandislik sohasida o'z o'rnini topdi. Muhandislar murakkab mashinalarni, me'moriy dizaynlarni yoki ishlab chiqarish jarayonlarini tekshirish uchun virtual muhitga kirishlari mumkin. AR ilovalari raqamli ma'lumotni jismoniy dunyoga joylashtirishni ta'minlaydi, bu uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish va yig'ish kabi vazifalarni bajarishda yordam beradi. Ushbu texnologiyalar hamkorlikni, vizualizatsiyani va qaror qabul qilishni yaxshilaydi.

➤ **Geospacial va GIS ilovalari:** Geografik axborot tizimlari (GIS) fazoviy ma'lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilish uchun ko'p kompyuter grafikasiga tayanadi. Muhandislar yerlarni xaritalash, infratuzilma loyihalarini rejalashtirish va atrof-muhitga ta'sirni baholash uchun GISdan foydalanadilar. Ushbu vositalar shaharsozlik, transport va atrof-muhitni boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, yanada barqaror va samarali yechimlarni yaratishga yordam beradi.

1-rasm. Geospacial va GIS ilovalari

➤ **Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish:** Jarayonlarni loyihalash, sinovdan o'tkazish va tahlil qilish bosqichlarida muhandislar katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlab chiqaradilar. Ko'pincha 3D grafikadan foydalanadigan ilg'or ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikasi muhandislarga murakkab ma'lumotlar to'plamlarini tushunishga yordam beradi. Ma'lumotlarni grafik formatlarda vizualizatsiya qilish naqshni aniqlash, tendentsiyalarni tahlil qilish va ongli qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi.

➤ **Sifat nazorati:** Kompyuter grafikasi muhandislarga tuzilmalar yoki mahsulotlarning qurilgan holatini original dizayn bilan solishtirish imkonini berib, sifatni nazorat qilish jarayonlarida yordam beradi. Yakuniy mahsulot spetsifikatsiyalar va xavfsizlik standartlariga javob berishini ta'minlab, nomuvofiqliklar tezda aniqlanishi va hal qilinishi mumkin.

Muhandislik va kompyuter grafikasi texnologiyalarining yaqinlashishi nafaqat muhandislarning ish uslubini o'zgartirdi, balki loyiha natijalari, xavfsizligi va samaradorligiga ham chuqur ta'sir ko'rsatdi. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, muhandislik dunyosida vizualizatsiya qilish va simulyatsiya qilish mumkin bo'lgan chegaralar yanada kengayib, turli sohalardagi muhandislar uchun yanada innovatsion yechimlar va imkoniyatlarni taklif qiladi. Arxitektorlar va qurilish muhandislari binolar va infratuzilma loyihalarining batafsil 3D modellarini yaratish uchun ilg'or kompyuter grafikalaridan foydalanadilar. Ushbu modellar muhandislar yakuniy natijani aniq tasavvur qilish, dizayndagi kamchiliklarni aniqlash va qurilish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Muhandislar mahsulot dizaynini yaratish va takomillashtirish uchun kuchli grafik imkoniyatlariga ega kompyuter quvvatli dizayn (SAPR) dasturidan foydalanadilar. Ushbu texnologiya tez prototiplash va simulyatsiya qilish imkonini beradi, ishlab chiqish vaqtini va xarajatlarni kamaytiradi. Simulyatsiya dasturi o'quv maqsadlarida real dunyo stsenariylarini takrorlash uchun yuqori sifatli grafikalaridan foydalanadi. Misol uchun, uchuvchilar kokpit tajribasini qayta tiklaydigan parvoz simulyatorlarida mashq qiladilar, bu ularga ko'nikmalarni rivojlantirishga va favqulodda vaziyatlarni xavfsiz boshqarishga yordam

beradi. Muhandislar 3D modellar va ma'lumotlarni vizuallashtirish va ular bilan ishlash uchun VR va AR texnologiyalaridan tobora ko'proq foydalanmoqda. Bu, ayniqsa, arxitektura, avtomobil dizayni va tibbiy tasvirlash kabi sohalarda foydalidir. Muhandislar ajoyib video sifatini ta'minlaydigan texnologiyalarni ishlab chiqishda hal qiluvchi rol o'ynadi. HD va UHD televizorlari, Blu-ray disklari va oqim xizmatlari muhandislik ko'ngilochar industriyani qanday o'zgartirganiga misoldir. Ovoz muhandislari yuqori aniqlikdagi ovoz tizimlari, shovqinni bekor qiluvchi minigarnituralar va immersiv audio tajribalarini yaratish ustida ishlaydi. Ushbu texnologiya uy o'yin-kulgilari, jonli konsertlar va telekommunikatsiyalarda qo'llaniladi. Muhandislar tomonidan ishlab chiqilgan samarali video siqish algoritmlari internet orqali yuqori sifatli video kontentini oqimlash imkonini beradi. Bu onlayn o'yin-kulgi va video konferentsiyani inqilob qildi. Muhandislik 4G va 5G tarmoqlari kabi aloqa texnologiyalarining rivojlanishiga turtki bo'ldi, video konferentsiya, jonli oqim va onlayn o'yin tajribasini oshirdi. Ushbu texnologiyalar sanoat tizimlarini masofadan nazorat qilish va boshqarish imkonini ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Умарова Д.С. Формирование навыков творческой креативности у студентов Сборник статей международной научно-практической конференции НИЦ Поволжская научная корпорация» (от 30 апреля 2022 г.) 38– 41 с.
2. Umarova D Tools for studying engineering graphics Research & Development EPRA International Journal of (IJRD) April 2022 129-131p
3. Умарова Д.С. Инновационный подход к образованию в соответствии с требованиями производственных предприятий «Рақамли технологиялар, инновацион ғоялар ва уларни ишлаб чиқариш соҳасида қўллаш истиқболлари» мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция Андижон машинасозлик институти . 12 июнь 2021 йил, Андижон 133-135,6
4. Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (2014). Computer Graphics: Principles and Practice. Pearson.

7. Chowdhury, A., Akhter, S., & Uddin, M. A. (2018). Computer Graphics and Multimedia. Pearson India.
8. Ebert, D. S., Musgrave, F. K., Peachey, D., Perlin, K., & Worley, S. (2002). Texturing and Modeling: A Procedural Approach. Morgan Kaufmann.
9. Dobashi, Y., Nishita, T., Yamamoto, T., Okita, T., & Chiyokura, H. (2002). A Rapid Rendering Method for Radiosity Based on the Beam Tracing Technique. ACM Transactions on Graphics (TOG), 21(4), 265-277.